

QUDUQLARGA ISHLOV BERISHDA KOMPLEKSONLARDAN FOYDALANISH

A.N.Gadayev, A.H.Jo‘rayev

Samarqand davlat arxitektura qulish universiteti

Suv ta‘minoti tizimida quduqlarni bir maromda, ishonchli va yuqori samaradorlikda ishlashiga ular ishini har tomonlama barqarorlashtirish orqali erishiladi. Lekin turli cho‘kma va tiqilmalar quduq samaradorligini, uning atrofidagi filtratsiya jaraonini pasaytiradi. Ushbu maqola quduqlar samaradorligini oshirish maqsadida ishlatiladigan reagentlarning qulay va ecologic xavfsiz turlari ustida bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlar natijalariga bag‘ishlangan. Dastlab bunday salbiy oqibat natijalari bo‘lgan zarrachalarni tahlil qilamiz. Quduq samaradorligiga keskin ta‘sir ko‘rsatadigan murakkab tarkibli va o‘ziga xos strukturaviy xossaga egaligini hisobga olib tadqiqotlarda uni qattiq zarrachalar deb ataymiz. Bunday zarrachalar harakatlanishi ma‘lum bir chegara bilan bog‘liq. Bu asta sekin muammo muhitini yaratadi. Qattiq zarrachalarning suspenziyalari g‘ovakliklar orqali filtrga o‘tadi yani bu hodisa artezian quduqlari atrofida kolmatatsiyani hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Muayyan chuqurlikdagi quduqning gidrostatik bosimi, burg‘ulangan qatlamni to‘ldiruvchi suyuqlik bosimidan yuqori bo‘ladi. Natijada suv quduqdan filtrlanib o‘ta boshlaydi.

Shu munosabat bilan, suv quduqlarining oqim tezligini tiklash uchun selektiv ta‘sirga ega bo‘lgan murakkab birikmalar hosil qiluvchi reagentlardan foydalanish imkoniyatini o‘rganish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Filtrning tashqi devorlari va filtr bo‘shlig‘ining tuzlar va korroziya elementlari bilan tiqilib qolishi va korroziya mahsulotlarining toza bo‘lishini ta‘minlash uchun qattiq karbonat angidridan foydalanish quduq filtri tashqarisidagi kolmatantni eritish va maydalash uchun vosita sifatida taklif etiladi. Tuz cho‘kmalarini kompleks o‘rganish olib borildi, natijada ularning kimyoviy va mineralogik tarkibi aniqlandi. Tahlillar natijalari quduqlarning kolmatatsion cho‘kmalari asosan ikki va uch valentli metallarning (Ca, Mg, Zn, Fe, Si, Al, Mn va boshqalar) tuzlari va oksidlaridan iborat ekanligini ko‘rsatdi. Murakkab kolmatantning kimyoviy tarkibi hamda mineralogik tuzilishining natijalariga ko‘ra ularni yo‘qotish uchun samarali reagentlar tanlandi. Reaktivlar sifatida xelat effect beradigan va reaksiya mahsulotlarini qulay olib chiqish imkoni mavjud bo‘lgan nitrilotrimetifosforik kislota (NTF) va oksietilidendifosforik kislota (OEDF) komplekslari taklif etiladi. Quyida ushbu kislotalar xossalari va ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Nitrilotrimetelfosforik kislotalaning sifat ko‘rsatkichlari

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ko‘rsatkichlar nomi	Standart talablar	Tahlil natijasi
1. Tashqi ko‘rinish	Oq kristall kukun	Mos kelishi
2.Asosiy moddaning massa ulushi % kam emas	95,0	96,5
3.Xloridning massa ulushi % ortiq emas	1,0	0,85
4.Temir moddasining massa ulushi % ortiq emas	0,0020	0,00068
5.Preparatning 1% li eritmasining pH. pH, ortiq emas	2,0	1,6

Oksietilidendifosforik kislotaning sifat ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar nomi	Spetsifikatsiya	Tahlil natijasi
1.Tashqi ko‘rinish	2.Kulrang tusli oq kristall kukun	
3.OEDFK H ₂ O ning massa ulushi % dan kam emas	98,0	99,87
4.Fosfor kislotasining massa ulushi (PO ₄) %	0,7	0,1
5.Fosfor kislotasining massa ulushi (PO ₃) % ortiq emas	2,5	0,2
6.Temirning massa ulushi% ortiq emas	0,0035	0,0026
7.Xloridlarning massa ulushi % ortiq emas	0,0100	0,0008
8.pH 1% eritma 25 C da	2,0	1,58

Dastlab fosfororganik kompleksionlarning boshqa reagentlardan farqli ko‘rsatkichlarini keltirib o‘tamiz. Ma‘lumki, kompleksionlar murakkab tarkibli reagentlar, ya‘ni kompleks kislotalar bo‘lib, ularni karboksil va fosfonli guruhli turlari mavjud. Dastlabki ilmiy izlanishlar natijalari quduqlarni dekolmatasiyasida fosfonli guruhlarga ega bo‘lgan kompleksionlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Kompleksionlar xelatlar hosil qiluvchi ligandlar (xelantlar) qatoriga kiradi va ularni metallar kationlari bilan hosil qiladigan kompleksionatlari, xelatlar yuqori mustahkamlikka ega bo‘lib quduqlarga ishlov berishda foydalanish imkonini beradi. Quduq filtrlari va filtrol di sohasi kolmatanti tarkibiga kiradigan Sa, Mg, Fe, Al, S kabi asosiy metallar ionlari kompleksionlar bilan reaksiyaga kirishishi natijasida yuqori eruvchanlik darajasi va mustahkamlikka ega bo‘lgan metallar kompleksionatlari quduq dekolmatasiyasi samaradorligini keskin oshiradi. **Xulosaviy tavsiyalarda** taklif etilgan reagentlarning o‘ziga xos ko‘rsatkichlarini keltirib o‘tamiz:

1. Quduqqa ishlov berish davri davomida ushbu kompleksionatlar cho‘kmaydi va osongina olib chiqib ketiladi;
2. Quduqqa ishlov berish davri davomida yuqorida tavsiya etilayotgan kompleksionlarni selektiv ta‘sirini boshqarish imkonini beradi;
3. Kompleksionlardan NTF va OEDF lar bir vaqtning o‘zida metallar korroziyasida ingibitorlik rolini bajaradi. Bu o‘z navbatida ijobiy ko‘rsatkich bo‘lib, ishlov berish jarayonida davomiylik cheklavlarni talab qilmaydi.

Nitrotrimetilfosfon kislota kuchsiz toksik kislota bo‘lib, LD₅₀ 2100-4000 mg/kg ni tashkil qiladi. U o‘rtacha akkumlyativ birikma bo‘lib, tirik organizmlarga xoronik ta‘siri maksimal ta‘sir dozasi konsentrasiyasi (MNK) 3 mg/ l qilib belgilangan. PDK ning ta‘m buyicha chegaraviy konsentrasiyasi 10,6 mg/l, va hid bo‘yicha 127mg/l. qilib belgilangan.

Oksietiledendifosfon kislota kuchsiz toksik kislota bo‘lib, LD₅₀ 2800 mg/kg ni tashkil qiladi. U o‘rtacha akkumlyativ birikma bo‘lib, tirik organizmlarga xoronik ta‘siri maksimal ta‘sir dozasi konsentrasiyasi (MNK) 20 mg/l qilib belgilangan. PDK ning ta‘m buyicha chegaraviy konsentrasiyasi 0,6 mg/l, va hid bo‘yicha 127mg/l. qilib belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. TU–6-09-5283-86 Nitrotrimetilfosfonovaya kislota.
2. TU–6-02-1215-81 Oketilidendifosfonovaya kislota.
3. Gadaev, A. N., Juraev, A., & Boboeva, G. SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UZBEKISTAN: TRANSBOUNDARY ISSUES. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
4. Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
5. Gadayev, A. N., Jurayev, A. X. U., Saidov, S. S., & Kasimov, O. (2021). ISSLEDOVANIYa PO VOSTANOVLENIYu DEBITA VODOZABORNyX SKVAJIN V NATURNyX USLOVIYaX. Universum: texnicheskiye nauki, (10-2 (91), 27-31. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
6. Gadaev, A. N., & Zhuraev, A. Use of Chelators to Restore the Flow Rate of Water Wells. JournalNX, 526-529. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
7. Gadaev, A., Niyazov, I., Juraev, A., & Alibekova, N. (2019). Water related environmental issues in Central Asia. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
8. Gadaev, A., Juraev, A., & Usanova, S. (2023). Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology. In E3S Web of Conferences (Vol. 417, p. 02017). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341702017>
9. Abror, G., Dilmora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). SPECIFICITY OF USING A GROUP OF WELLS. Universum: texnicheskiye nauki, (7-4 (112)), 45-49. DOI - 10.32743/UniTech.2023.112.7.15772 <https://cyberleninka.ru/article/n/specificity-of-using-a-group-of-wells>
10. GADAYEV, A. N., & JORAYEV, A. K. (2023). STABILIZATION OF VERTICAL WELLS IN RURAL AREAS AND THEIR EFFECTIVE USE. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(5), 1-6. <https://jemma.innovascience.uz/index.php/jemma/article/view/69>